

EL MARCO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO Y SU APLICACIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN PORTOVIEJO DURANTE EL AÑO 2024

THE ECUADORIAN CONSTITUTIONAL FRAMEWORK AND ITS APPLICATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION IN PORTOVIEJO DURING THE YEAR 2024

Adriana Elizabeth Perero Lucio¹[MN2][MN3][MN4], Eliana Diaz -Cruces²

¹Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador, email@edu.ec

² Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador, email@edu.ec

Citación de este artículo:

Recepción: xxxxx **Aceptación:** xxxx **Publicación:** xxxxxx

RESUMEN

En este estudio tiene como objetivo analizar el marco legal Ecuatoriano y la aplicación de este en la protección del medio ambiente de la ciudad de Portoviejo durante el año 2024. Para lo cual se adoptó una metodología mixta, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos con lo cual se busca proporcionar cuantitativamente la percepción del ciudadano de Portoviejo sobre la contaminación del medio ambiente y si conoce sobre la protección del medio ambiente estipulada en la legislación Ecuatoriana. Para la recolección de datos, se utilizó encuestas a ciudadanos de Portoviejo, escogiendo participantes de diferentes parroquias urbanas de este cantón, y el propio investigador como instrumento de recolección de estas encuestas. Mientras el enfoque cualitativo se analizó los factores que inciden en la implementación de la legislación vigente.

En Ecuador se rige actualmente la Constitución de Montecristi aprobada en el 2008, en la cual a nivel internacional es reconocida por reconocer los derechos del medio ambiente; dentro de este marco constitucional se establece que la naturaleza tiene derechos intrínsecos, en los cuales la Sociedad y el Estado Ecuatoriano tienen la responsabilidad de preservar, restaurar y garantizar estos derechos. En el caso de Portoviejo, surge la incógnita de si estos derechos constitucionales son particularmente relevantes dado al gran impacto que generan las actividades humanas tales como, expansión urbana desmedida y la explotación de recursos naturales, en la cual ha generado problemas ambientales críticos, como la contaminación del río Portoviejo y cambios climáticos extremos como inundaciones y sequías que han azotado a Portoviejo en los últimos años.

Palabras clave: Portoviejo, Constitución, Medio ambiente, Contaminación.

Abstract (Justified, single spacing size 12 points[MN5])

This study aims to analyze the Ecuadorian legal framework and its application to environmental protection in the city of Portoviejo through 2024. A mixed methodology was adopted, using quantitative and qualitative methods. This methodology seeks to quantitatively assess the perceptions of Portoviejo residents regarding environmental pollution and their awareness of environmental protection stipulated in Ecuadorian legislation. Data collection involved surveys of Portoviejo residents, selecting participants from different urban parishes in the canton, and the researcher used the survey collection instrument. The qualitative approach analyzed the factors that influence the implementation of current legislation.

Ecuador is currently governed by the Montecristi Constitution, approved in 2008, which is internationally recognized for recognizing environmental rights. Within this constitutional framework, it is established that nature has intrinsic rights, and society and the Ecuadorian State have the responsibility to preserve, restore, and guarantee these rights. In the case of Portoviejo, the question arises as to whether these constitutional rights are particularly relevant given the significant impact generated by human activities such as uncontrolled urban expansion and the exploitation of natural resources, which have generated critical environmental problems, such as the pollution of the Portoviejo River and extreme climate changes such as floods and droughts that have plagued Portoviejo in recent years.

Keywords: Portoviejo, Constitution, Environment, Pollution.

INTRODUCCIÓN

Contiene los resultados teóricos del artículo científico, es una descripción del componente teórico que engloba el problema de la investigación, los antecedentes y el marco teórico. Normalmente suele admitirse que tenga subtítulos y además que contenga una extensión de 6-8 páginas con referencias bibliográficas de entre 2020-2025 en NORMAS APA 7MA EDICIÓN. Todos los párrafos del trabajo deben tener entre 8-10 líneas.

METODOLOGÍA[MN6]

Métodos del nivel teórico: Revisión del marco constitucional ecuatoriano y las ordenanzas municipales de la ciudad de Portoviejo, se revisará inicialmente para establecer los puntos de control del cumplimiento de establecido en estas normativas.

Métodos del nivel empírico: Investigación por medio de artículos, datos oficiales del Ministerio del Ambiente y el departamento de medio ambiente de Portoviejo y encuestas a la población para conocer la realidad actual de la ciudad en su aspecto ambiental. Esto se realizará posterior a la identificación de las normativas y situaciones de afectación ambiental en la ciudad de Portoviejo.

Métodos del nivel matemático – estadístico empírico: Tratamiento matemático de la percepción de la población de Portoviejo sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales en la ciudad de Portoviejo.

1. Técnicas por emplear

1.1. Cuantitativo:

1.1.1. Control de los parámetros de contaminación y límites establecidos en la legislación vigente de la ciudad de Portoviejo.

1.1.1.1. Constitución del Ecuador.

La constitución vigente en el Ecuador es la del 2008 creada en Montecristi, la cual se caracteriza por ser la primera constitución en Hispanoamérica en reconocer los derechos de la naturaleza como tal, en esta constitución encontramos artículos referentes al medio ambiente.

1.1.1.1.1. Título II DERECHOS, capítulo 2 del buen vivir sección segunda
Ambiente Sano.

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

1.1.1.1.2. Título II DERECHOS, capítulo 2 del buen vivir sección séptima salud.

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

1.1.1.1.3. Título II DERECHOS, capítulo 7 derechos de la naturaleza.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

1.1.1.1.4. Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 2
Biodiversidad y recursos naturales sección primera Naturaleza y
Ambiente.

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

1.1.1.1.5. Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capitulo 2
Biodiversidad y recursos naturales sección tercera patrimonio natural y
ecosistemas.

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

1.1.1.1.6. Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 2
Biodiversidad y recursos naturales sección cuarta recursos naturales.

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

1.1.1.1.7. Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo 2
Biodiversidad y recursos naturales sección sexta agua.

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

1.1.1.1.8. Título VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capitulo 2
Biodiversidad y recursos naturales sección séptima Biosfera, Ecología
urbana y energías alternativas.

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

1.1.2. Población y muestra

La población a estudio en Portoviejo debe incluir actores clave tales como funcionarios locales, organizaciones ambientales y miembros de la comunidad. En el muestreo se obtendrá información de la siguiente manera:

- **Encuestas:** Dirigidas a los ciudadanos de Portoviejo para medir la percepción pública sobre la efectividad de las políticas ambientales.

- **Entrevistas:** Con funcionarios del GAD de Portoviejo y representantes de organizaciones ambientales para obtención de información cualitativa sobre la implementación del marco constitucional.
- **Documentos y registros oficiales:** Se busca verificar el grado y la aplicación de las disposiciones constitucionales.

Por otro lado, la población a encuestar se calculará en función al último censo efectuado en el año 2023 el cual nos da una cifra 322.925 personas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023), y con la utilización de la siguiente ecuación:

$$n = \frac{N * Z^2 * p * (1 - p)}{e^2 * (N - 1) + Z^2 * p * (1 - p)}$$

Donde:

- N= Tamaño de la población (322.925).
- Z= Valor Z de confianza (1.96 para 95% de confianza).
- p= Proporción esperada (0.5 dado que es desconocida).
- e= Margen de error (0.05).

Teniendo:

$$n = \frac{322.925 * 1.96^2 * 0.5 * (1 - 0.5)}{0.05^2 * (322.925 - 1) + 1.96^2 * 0.5 * (1 - 0.5)} = 384 \text{ personas}$$

Obtenido el tamaño de la población a encuestar es de 384 personas siendo esta una población representativa para el presente estudio.

1.1.3. Cuestionario sobre la evaluación de la situación ambiental y su percepción a la población de Portoviejo.

Dado que se desconoce si la población de estudio tiene formación académica en temas ambientales se diseñó una encuesta en la plataforma Google, realizando las siguientes cuestiones:

- Es nacido en Portoviejo o es población desplazada.
- Considera que el cuerpo hídrico que atraviesa el cantón Portoviejo está contaminado?
- Cree que existe contaminación sonora en el casco céntrico de Portoviejo.

- Considera que existe contaminación en el aire de Portoviejo?

1.2. Cualitativo:

1.2.1. Estudio de documentación relativa al caso.

RESULTADOS[MN7]

DISCUSIÓN[MN8]

(Solo mayúscula Inicial. 14 puntos No aumentar sangría)

Texto: Justificado (Times New Roman 12 puntos, texto Justificado, interlineado 1,15)

CONCLUSIONES

(Solo mayúscula al iniciar 16 puntos Negrita y centrado)

Texto: Justificado (Times New Roman 12 puntos, texto Justificado, interlineado 1,15)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS[MN9]

Centrado 14 puntos

(Solo mayúscula Inicial. No aumentar sangría)